

Cópia

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde
Núcleo de Entomologia do Estado do Rio de Janeiro

Avaliação em campo do equipamento gerador de aerossol Aero System, aplicando Dragnet S (permethrin 0,5%) contra formas aladas de *Aedes aegypti*.

Introdução

O dengue constitui hoje um dos principais agravos a saúde que afeta o Brasil. As ações de combate a esta arbovirose encontram-se exclusivamente voltadas contra o inseto vetor, o *Aedes aegypti*, para os quais são praticadas medidas de controle tanto para as formas imaturas quanto para os alados.

Uma das tecnologias para controle de formas adultas de mosquitos diz respeito as aplicações de adulticidas através de geradores de aerossol montados em veículos, que utilizando um volume baixo do produto, fragmentam este em um número enorme de gotículas que permanecem por tempo variável no ambiente, agindo assim contra os insetos que entram em contato com elas. Um dos grandes problemas operacionais deste método é fazer com que as gotas penetrem no ambiente alvo, isto é no interior das residências, já que ventos e inversão térmica podem arrastar estas gotas para bem longe. O Aero System surgiu para contornar este problema já que as aplicações com este equipamento são levadas a efeito no interior dos domicílios.

Material e Métodos

O presente ensaio foi realizado em Tubiacanga (S 22° 47,083" e W 43° 13,562"), Ilha do Governador – Rio de Janeiro, e contou com as seguintes avaliações :

1 – **Ensaio biológico**, onde 03 casas foram selecionadas, sendo 02 para as aplicações e 01 para o controle. Em cada casa foi colocado 03 gaiolas feitas com tubo PVC (16 cm de diâmetro) dentro das quais foram introduzidos 15 exemplares de *Aedes aegypti* alimentados. As gaiolas foram distribuídas pelos cômodos e então foi aplicado o Dragnet S (permethrin 0,5%) com o Aero System. Para cada cômodo calculou-se o tempo necessário para a aplicação. As leituras de mortalidade foram feitas em 1 hora (ainda no campo) e 8 horas (laboratório) após as aplicações.

2 – **Avaliação de espectro de gotas** foram levadas a efeito na RODAGRO e no campo, a fim de se verificar os Diâmetros Medianos Volumétrico e Numérico. Utilizou-se para tanto os métodos de coleta por pêndulo e por queda natural (gravidade), sendo que em ambos usou-se lâminas com cobertura de teflon.

Resultados e Discussão

Os resultados do ensaio biológico e das avaliações de espectro de gotas, encontram-se nas tabelas e gráficos anexos. Destes podemos concluir :

1 - O Dragnet S mostrou ser bastante eficaz contra as formas adultas de *Aedes aegypti* (ver mortalidade nas leituras de 1h e 8h)

2 – As gotas produzidas pelo Aero System encontram-se dentro da faixa requerida, ou seja, $10 \mu\text{m} < \text{DMV} < 25 \mu\text{m}$.

Equipe Técnica

Sergio Pereira Cunha – Coordenador do ensaio
José Luiz da Silva
Aldemir Leite de Andrade
Rosilene Lucas Jardim
Alcimar Martins Ribeiro

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2004

Sergio Pereira Cunha
Responsável Técnico pelo NEERJ
SIAPE 0499768

Bairro : Galeão
Coordenadas :

S 22° 47,083'
W 43° 13,562'

Localidade : Tubiacanga

Data : 2/4/2004

Expostos

Leitura: 1 h

Endereço	Cômodo	Nº gaiola	Temperatura	Umidade	Tempo aplicação	Expostos	Mortalidade	%Mortalidade
Rua E casa 2	sala	1	27 °C	81%	3 s	15	15	100,0
"	quarto	2	"	"	2 s	15	13	86,7
"	sala	3	"	"	3 s	15	14	93,3
Rua B casa 23	sala	4	"	"	6 s	15	6	40,0
"	quarto	5	"	"	3 s	15	14	93,3
"	banheiro	6	"	"	1 s	15	15	100,0

Controle

Endereço	Cômodo	Nº gaiola	Temperatura	Umidade	Tempo aplicação	Expostos	Mortalidade	%Mortalidade
Rua E (Praça)		A	27°C	81%	NA	15	0	0
"		B	"	"	NA	15	0	0
"		C	"	"	NA	15	0	0

NA = Não Aplicado

Expostos

Leitura: 8 h

Endereço	Cômodo	Nº gaiola	Temperatura	Umidade *	Tempo aplicação	Expostos	Mortalidade	%Mortalidade
Rua E casa 2	sala	1	27 °C	81%	3 s	15	15	100,0
"	quarto	2	"	"	2 s	15	15	100,0
"	sala	3	"	"	3 s	15	15	100,0
Rua B casa 23	sala	4	"	"	6 s	15	11	73,3
"	quarto	5	"	"	3 s	15	15	100,0
"	banheiro	6	"	"	1 s	15	15	100,0

* Temperatura e Umidade no local de aplicação

Controle

Endereço	Cômodo	Nº gaiola	Temperatura	Umidade *	Tempo aplicação	Expostos	Mortalidade	%Mortalidade
Rua E (Praça)		A	27°C	81%	NA	15	0	0
"		B	"	"	NA	15	0	0
"		C	"	"	NA	15	0	0

* Temperatura e Umidade no local de aplicação

NA = Não Aplicado

Análise de Espectro de Gotas

Município : *Rio de Janeiro*

Localidade : *Tubiacanga - Galeão*

Data : *02/04/2004*

Equipamento : *Aero System*

Inseticida : *Dragnet S*

Superfície Coletora : *Teflon*

Distância de Coleta : *Coleta com vara*

Pressão : *Sem Informação*

Vazão : *Sem Informação*

Temperatura : *27 °C*

Umidade Relativa : *81%*

Resultados

DMN = *4,90 μm*

DMV = *10,43 μm*

% de Gotas < 50 μm = *100,00*

% de Gotas < 20 μm = *100,00*

% de Gotas < 10 μm = *70,45*

Análise de Espectro de Gotas

Município : *Rio de Janeiro*

Localidade : *RODAGRO*

Data : *30/03/2204*

Equipamento : *AEROSYSTEM*

Inseticida : *Dragnet S*

Superfície Coletora : *Teflon*

Distância de Coleta : *Coleta por gravidade*

Pressão : *Sem Informação*

Vazão : *Sem Informação*

Temperatura : *N/D*

Umidade Relativa : *N/D*

Resultados

DMN = *4,29* μm

DMV = *9,89* μm

% de Gotas < 50 μm = *100,01*

% de Gotas < 20 μm = *99,53*

% de Gotas < 10 μm = *80,48*

Análise de Espectro de Gotas

Município : *Rio de Janeiro*

Localidade : *RODAGRO*

Data : *30/03/2204*

Equipamento : *AEROSYSTEM*

Inseticida : *Dragnet S*

Superfície Coletora : *Teflon*

Distância de Coleta : *Coleta com vara (interno)*

Pressão : *Sem Informação*

Vazão : *Sem Informação*

Temperatura : *N/D*

Umidade Relativa : *N/D*

Resultados

DMN = *6,07 μm*

DMV = *13,39 μm*

% de Gotas < 50 μm = *100,00*

% de Gotas < 20 μm = *91,55*

% de Gotas < 10 μm = *56,81*

Análise de Espectro de Gotas

Município : *Rio de Janeiro*

Localidade : *RODAGRO*

Data : *30/03/2204*

Equipamento : *AEROSYSTEM*

Inseticida : *Dragnet S*

Superfície Coletora : *Teflon*

Distância de Coleta : *Coleta com vara (externo)*

Pressão : *Sem Informação*

Vazão : *Sem Informação*

Temperatura : *N/D*

Umidade Relativa : *N/D*

Resultados

DMN = *6,87 μm*

DMV = *21,91 μm*

% de Gotas < 50 μm = *99,99*

% de Gotas < 20 μm = *79,67*

% de Gotas < 10 μm = *50,21*

